

THE EFFECTIVENESS OF THE COMMUNICATIVE METHOD IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Tursunaliyeva Mahliyo Rustamjon qizi

Namangan State Institute of Foreign Languages, 3rd year student

Abstract: As we live in a century which artificial intelligence and technological devices are rapidly developing, language learning is becoming one of the most important necessities in our lives. The more languages a person masters, the easier and more convenient their lifestyle becomes. This is because in our daily lives we naturally encounter numerous terms related to different languages and cultures besides our native language. This article analyzes the crucial role of foreign languages in our lives and especially the advantages of the communicative method, which is considered one of the most effective approaches in foreign language learning. Unlike other teaching methods, the effectiveness of experimental lessons conducted through the communicative approach and its full compliance with modern state educational standards are thoroughly examined.

Keywords: technological tools, necessity, language and culture, modernity, modern state educational standards, term, multilingualism

КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Tursunaliyeva Mahliyo Rustamjon qizi

Наманганское государственное институт иностранных языков, студент 3
курса

Аннотация: В современную эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и технологических устройств изучение языков становится одной из важнейших потребностей нашей жизни. Чем большим количеством языков владеет человек, тем легче и удобнее становится его образ жизни. Это связано с тем, что в повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с различными терминами, связанными с языками и культурами, помимо нашего родного языка. В данной статье анализируется важная роль иностранных языков в нашей жизни, а также преимущества коммуникативного метода, который считается одним из наиболее эффективных подходов в изучении иностранных языков. В отличие от других методов обучения рассматривается эффективность практических занятий, проводимых с использованием коммуникативного подхода, а также его полное соответствие современным государственным образовательным стандартам.

Ключевые слова: технологические устройства, необходимость, язык и культура, современность, современные государственные образовательные стандарты, термин, многоязычие

SHET TILLARINI O'QITISHDA KOMMUNIKATIV METODNING SAMARADORLIGI

Tursunaliyeva Mahliyo Rustamjon qizi

Annotatsiya: Hozirgi sun'iy intellekt va texnologiya qurilmalari jadal tarzda rivojlanayotgan davrda yashar ekanmiz til o'rganish hayotimizdagi eng muhim zaruriyatlardan biriga aylanib bormoqda. Qanchalik ko'p tillarni yaxshi o'zlashtirgan insonning hayot tarzi shunchalik darajada yengillashaveradi. Sababi kundalik hayotimizda o'z ona tilimizdan tashqari ko'plab til va madaniyatga oid bo'lgan terminlarga duch kelishimiz tabiiy holdir. Mazkur maqolada aynan chet tilining hayotimizdagi muhim ahamiyati va ayniqsa xorijiy tillarni o'rganishda eng samarali metodlardan biri bo'lgan kommunikativ metodning ustunliklari tahlil qilinadi. Aynan boshqa metodlardan farqli ravishda kommunikativ metod orqali o'rgatilgan tajriba darslarining samaradorligi va hozirgi zamonaviy davlat ta'lim standartlariga to'la javob bera olishi haqida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Texnologiya qurilmalari, zaruriyat, til va madaniyat, zamonaviylik, zamonaviy davlat ta'lim standartlari, termin, ko'p tillilik

KIRISH

Chet tili o'rganish ya'ni multilingual shaxs bo'lish o'rganuvchidan juda ko'p say-harakat, mehnat va sabr talab qiladi. Sababi inson tug'ilganidan keyin o'z tili ya'ni o'z ona tilisi u uchun birinchi til hisoblanib bu tilda gapirish, o'ylash eshitganda, o'qiganda bemalol tushina olish odatiy holdir. Ammo ikkinchi tilda bu kabi o'rganish jarayonlari osonlik bilan kechmaydi. Shuning uchun ham til o'rgatuvchilar tomonidan chet tillarini sifatli o'rgatish va hamma yosh chegaralariga mo'ljallangan samarali o'rganish muhiti dars tashkil etishda ko'plab metodlar qo'llab ko'rilgan. Ulardan biri bo'lgan kommunikativ metod faqatgina nazariy bilimlarni mustahkamlashga mo'ljallanib qolmay, amaliy bilimlarni ham oson tarzda mustahkamlaydi. Asosiy muloqot vositasi bo'lgan til nutqning kompetensiyalarini oshiradi. Kommunikativ metod esa ta'lim jarayonida hozirda o'qituvchilar tomonidan keng qo'llanib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jalolov J. Chet til o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2012.
2. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. – London: Pearson Education Limited, 2007.
3. Nunan D. Language Teaching Methodology. – London: Prentice Hall International, 1995.
4. Passov E.I. Kommunikativniy metod obucheniya inostrannomu yazyku. – Moskva: Prosveshcheniye, 1991.
5. CEFR. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. – Cambridge University Press, 2020.
6. Littlewood W. Communicative Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
7. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
8. Brown H.D. Principles of Language Learning and Teaching. – New York: Pearson Education, 2007.
9. Larsen-Freeman D. Techniques and Principles in Language Teaching. – Oxford: Oxford University Press, 2000.
10. Hymes D. Communicative Competence // Sociolinguistics. – Harmondsworth: Penguin Books, 1972.